

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ

Холмирзаева Азиза Жуманазар қизи

Ташкентский Государственный Экономический Университет Студентка 3-курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11097273>

Аннотация. В настоящее время реформы, реализуемые нашим государством в сфере развития туристической инфраструктуры, дают положительные результаты. Однако из-за множества проблем, связанных со сложным переходным периодом, в этой сфере имеются и некоторые недостатки, для их решения предлагается использование цифровых технологий.

Ключевые слова: Великий Шелковый путь, туризм, стратегия, закон, история, цифровые технологии, интернет.

Annotatsiya. Hozirgi kunda davlatimiz tomonidan turizm infratuzilmasini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar o'zining ijobiy natijalarini berib kelmoqda. Biroq, murakkab o'tish davri bilan bog'liq talaygina muammolar tufayli bu sohada ham ayrim kamchiliklar mavjud bularni yechish raqamli texnologiyalardan foydalanish taklif qilingan.

Kalit so'zlar: Buyuk Ipak yo'li, turizm, strategiya, qonun, tarix, raqamli texnologiyalar, internet.

Abstract. Currently, the reforms implemented by our state in the field of tourism infrastructure development are yielding positive results. However, due to the many problems related to the complex transition period, there are some shortcomings in this area, and it is proposed to use digital technologies to solve them.

Keywords: The Great Silk Road, tourism, strategy, law, history, digital technology, Internet.

В настоящее время во всем мире, в том числе и в Узбекистане, большое внимание уделяется одной из непроизводственных отраслей экономики, особенно туризму. Люди все чаще стараются продуктивно провести свободное время, отдохнуть, восстановить здоровье, познать мир, обычаи и ценности народов. Кроме того, человечество всегда меняло ареал своего передвижения и стремилось открыть новые земли. К 20 веку такие стремления усилились и дали большой толчок развитию туристической отрасли. Наша республика имеет очень богатые возможности для развития международного туризма. К ним относится то, что через нашу республику прошла царская жила «Великого Шелкового пути», через наши всемирно известные историко-культурные города Самарканд, Бухара, Хива, Шахрисабз, Кокан, Ташкент, Термез и другие города, а также наши регионы, богатые в природных и оздоровительных ресурсах, в том числе Чимян, Шохимардан, Зомин, Байсун, Шерабад и другие города. Можно считать, что фундамент для развития туризма в Узбекистане заложен.

Рисунок 1

В современном мире туризм является не только быстро развивающейся отраслью, приносящей доход, но и вносит большой вклад в укрепление социально-экономических, культурных и духовных связей. С каждым годом все больше внимания уделяется развитию и совершенствованию сферы услуг, поэтому развитие туристической отрасли представляет собой уникальный комплекс взаимосвязанных отношений и деятельности. Следовательно, туризм представляет собой сложное социально-экономическое явление, включающее в себя различные виды туристических услуг. Активное расширение интеграционных связей между странами наблюдается в сфере развития международного туризма в современных экономических условиях. В.А. Как сказано в книге Квартальнова: «Туризм – это выезд (путешествие) физического лица из места постоянного проживания без занятия деятельностью, связанной с доходами от источников в стране (месте) временного пребывания» [1, с.24]

Сегодня в нашей стране проводится ряд реформ, связанных с развитием туризма. Принят Закон Республики Узбекистан от 18 июля 2019 года «О туризме» №ORQ-549. Закон определяет порядок создания современных программ в сфере туризма, их мониторинга и развития. После принятия данного Закона количество туристов, посещающих Узбекистан с особым упором на туризм в нашей стране, значительно возросло, однако из-за пандемии туристический сектор перестал развиваться. Хорошей новостью является то, что к 2023 году число иностранцев достигнет 6,6 миллиона человек, достигнув допандемического уровня 2019 года. В 2023 году республику посетили более 6,6 миллиона туристов, что на четверть или 1,4 миллиона больше показателя 2022 года. За время пандемии в Узбекистан приехали около 1,5 миллиона человек, в 2021 году – 1,8 миллиона туристов. [2]

Основной поток – более 90% – пришел из четырех стран СНГ (табл. 1).

1-таблица

Визит туристов из стран СНГ в Республику Узбекистан

Таджикистан	2,15 миллион	годовой рост 49,6 %
Киргизстан	1,75 миллион	30,1%
Казахстан	1,33 миллион	14%
Россия	714,3 миллион	25,8%

Источник: Из каких стран в 2023 году в Узбекистан чаще всего приезжали туристы.

<https://www.spot.uz/ru/2024/02/21/tourism-2023>

10% туристов приехали из других стран (табл. 2).

Таблица 2

Визит туристов из других стран в Республику Узбекистан

Турция	106,5 тысяч	увеличение в 10 раз
Туркменистан	100,3 тысяч	увеличение в 10 раз
Индия	45,5 тысяч	2,7 раз
Китай	42,5 тысяч	7,8 раз
Южная Корея	37,1 тысяч	86,1%
Германия	29,6 тысяч	67,2%
Италия	25,6 тысяч	2,9 раз
США	23 тысяч	75,5%
Франция	18,6 тысяч	69%
Великобритания	16,2 тысяч	54,2%
Испания	15,2 тысяч	2,41 раз
Беларусь	15,1 тысяч	10,2%
Азербайджан	14,7 тысяч	41,3%
Япония	12,4 тысяч	

Источник: Из каких стран в 2023 году в Узбекистан чаще всего приезжали туристы.
<https://www.spot.uz/ru/2024/02/21/tourism-2023>

Согласно 58-й цели стратегии «Узбекистан – 2030», утвержденной постановлением Президента Республики Узбекистан №ПФ-158 от 11 сентября 2023 года, «Число иностранных туристов до 15 миллионов, число Внутренних туристов до 25 миллионов, туристов, приезжающих в целях паломнического туризма, планируется увеличить до 3 миллионов человек. [3]

Все мы знаем, что наша страна известна среди туристов своими древними городами, такими как Самарканд, Бухара и Хива. Голубые и бирюзовые купола мечетей, ярко-голубые и притягательные мозаики и майолики, песочные оттенки древних крепостей и мавзолеев, красочные восточные базары – все это воплощено в этих городах. Однако Узбекистан имеет богатую собственную историю и земли, богатые чудесными местами. Одна из них – Республика Каракалпакстан. Туристический потенциал республики был проанализирован с точки зрения привлекательности для туристов, разделенный на 5 групп: исторические памятники традиционного типа; объекты культурного туризма; объекты религиозного (паломнического) туризма; объекты экотуризма; объекты этнического туризма. Для Каракалпакстана характерны следующие факторы, определяющие его туристический потенциал: а) экзотические особенности природно-климатических условий, б) достопримечательности дикой природы, в) наличие 17 красивых и интересных историко-культурных объектов.

Археолог, кандидат исторических наук Октябрь Турганбаевич Даспанов в своей области говорит, что Республика Каракалпакстан сама по себе является уникальным объектом, и, прежде всего, здесь расположено множество уникальных археологических памятников. Регион также известен своими природными ресурсами, такими как Бадай-Тугайский биосферный заповедник и горы Султануиздаг, которые археологи называют Малым Уралом. С точки зрения туристского потенциала И.В. Особое место занимает Государственный художественный музей Республики Каракалпакстан имени Савицкого. Его основателю удалось создать уникальный образец музея, наполненного шедеврами мирового искусства, русского авангарда, узбекского и каракалпакского искусства, народного творчества, древнего хорезмийского искусства 60-80-х годов прошлого века. Этими экспонатами музей известен во всем мире. Кроме того, регион популярен среди

паломнических туров. Среди них посещение мавзолея дедушки султана Увайса, археологического комплекса Миздахкон, Сулеймана Бакиргани и других мест, куда приезжают паломники для совершения малого паломничества. Конечно, всем известна экологическая проблема Каракалпакстана, связанная с опустыниванием из-за обмеления Аральского моря и его высыхания. Он также известен своими пустынями Кызылкум и пограничными пустынями Каракумы, Устюртскими степями, где сохранились не только древние поселения кочевых племен, но и средневековые караван-сарай, разбросанные по ответвлениям Великого Шелкового пути. [4]

Совместно с GIZ и Комитетом по туризму разработана стратегия «Устойчивое развитие туризма в Республике Каракалпакстан на 2023-2026 годы», представляющая Республику Каракалпакстан как уникальное туристическое направление. Целью стратегии является диверсификация туристических продуктов и повышение качества услуг, улучшение инфраструктуры, создание новых туристических направлений, увеличение индекса экспорта в отрасли, проведение рекламной деятельности на зарубежных туристических рынках, создание новых рабочих мест.

Согласно стратегии:

- создание звездных отелей в этом районе;
- совершенствование транспортно-логистической системы для местных и иностранных туристов, в частности, организация внутренних и зарубежных авиа- и железнодорожных перевозок;
- обучение опытных и знающих английский, русский, немецкий, французский, итальянский, турецкий, испанский языки гидов;
- увеличить продолжительность пребывания туристов (ночевки) и их расходы в среднем на 7-10% в год;
- К 2026 году количество иностранных туристов увеличится до 180 000 (50 000 в 2022 году), а количество внутренних туристов увеличится на 1 миллион. (552 тыс. в 2022 году), увеличить экспорт туристических услуг с 13,5 до 60 млн долларов США, количество номеров в средствах размещения с 1005 до 1905 в долларах США;
- Развитие замкового туризма (Крепостей) с Хорезмской областью, эффективное использование возможностей Музея Савицкого, Аральского моря, озера Судочье и плато Устюрт;
- определены задачи, которые необходимо реализовать по ряду приоритетных направлений, таких как проведение маркетинговой деятельности, размещение туристических продуктов Каракалпакстана на международных туристических площадках.[5]

В частности, 1-2 июня 2023 года в целях развития туризма в Республике Каракалпакстан факультетом «Международного туризма» Ташкентского государственного экономического университета был организован фестиваль «Звуки пустыни». без преувеличения можно сказать, что это принесло хорошие результаты. Сейчас практически каждый проводит свободное время в Интернете, поэтому я рекомендую использовать цифровые технологии, чтобы заинтересовать туристов. Потому что нынешняя эпоха – это эпоха цифровых технологий, и цифровизация развивается дальше. Предлагаю создать виртуальную туристическую компанию, снимая на видео знаменитые места Республики Каракалпакстан, перечисленные выше. Если люди узнают, что в Каракалпакстане есть такие замечательные туристические достопримечательности, они непременно захотят

приехать и увидеть это своими глазами, а это напрямую приведет к увеличению количества туристов. Также будет здорово, если мы предложим носимые гаджеты для синхронного перевода, интеллектуальную навигационную систему, адаптированную к иностранным языкам, а также мультимедийные технологии и различные навигационные приложения в музеях, чтобы сделать процесс путешествия более удобным для приезжающих сюда туристов.

REFERENCES

1. Kwartalnov V. A. Turizm. M.: Moliya va statistika, 2003. 320 b.
2. Из каких стран в 2023 году в Узбекистан чаще всего приезжали туристы. <https://www.spot.uz/ru/2024/02/21/tourism-2023>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-sonli “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>
4. Октябрь Доспанов: Каракалпакстан является уникальным объектом истории и туризма. https://plov.press/news/osoboe_mnenie/
5. В Ташкенте состоялась презентация Стратегии развития туризма в Республике Каракалпакстан. <https://yuz.uz/ru/news/v-tashkente-sostoyalas-prezentatsiya-strategii-razvitiya-turizma-v-respublike-karakalpakstan>